

TEMIR YO‘L KESISHMASIDA YO‘L HARAKATINI TASHKIL ETISH

¹Bo`ronov Sh.E., ¹Qurbonov F.

¹Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar instituti, Toshkent, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17737765>

Annotatsiya. *Avtomobil va temir yo‘llari o‘zaro kesishmasi holatining xavfsizligiga ta’siri. Temir yo‘l kesishmalariga qo‘yiladigan talablar. Avtomobil va temir yo‘llarning o‘zaro kesishmalarida sodir etilgan yo‘l-transport xodisalari tahlili. Temir yo‘l kesimalarida transport vositalari harakati ko‘rsatkichlarini tadqiq qilish Temir yo‘l kesishmalarida transport vositalari harakati ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi. Temir yo‘l kesishmalarida harakat xavfsizligini ta’minlanganlik darajasini oshirish bo‘yicha tavsiyalar. Ishlab chiqilgan tavsiyalarni texnik iqtisodiy asoslash.*

Kalit so‘zlar: *Temir yo‘l kesishmasi, harakat, xavfsizlik, transport, yo‘l harakati qatnashchilari.*

Abstract. *The impact of road and rail intersection conditions on safety. Requirements for railway crossings. Analysis of road accidents at road and rail intersections. A study of vehicle traffic indicators at railway crossings. Changes in vehicle traffic indicators at railway crossings. Recommendations for improving traffic safety at railway crossings. Feasibility study of the developed recommendations.*

Key words: *Railway crossing, traffic, safety, transport, road users.*

Аннотация. *Влияние состояния пересечения автомобильных и железных дорог на безопасность. Требования к железнодорожным переездам. Анализ дорожно-транспортных происшествий на пересечениях автомобильных и железных дорог. Исследование показателей движения транспортных средств на железнодорожных переездах. Изменение показателей движения транспортных средств на железнодорожных переездах. Рекомендации по повышению уровня безопасности движения на железнодорожных переездах. Технико-экономическое обоснование разработанных рекомендаций.*

Ключевые слова: *Железнодорожный переезд, движение, безопасность, транспорт, участники дорожного движения.*

KIRISH

Temir yo‘l kesishmasida svetoforlar, turli signallar, yo‘l ko‘rsatkichlari va katta tezlik bilan poyezd kelayotgan to‘g‘risidagi ogoxlantirish belgilariga xaydovchilar so‘zsiz amal qilishlari kerak bo‘gan qonun -qoidalardir. Shuning uchun yo‘l kesishmalaridan o‘tishda avtomobil xaydovchilaridan xar doim xushyorlik talab etiladi. Lekin avtoulovni boshqarayotgan ayrim xaydovchilar xamisha xam qonun –qoidalarga amal qilishmaydi. Noxush tuknashuvlar kelib chikishiga , eng avvalo avtomobil xaydovchilari yul xarakat xavfsizlik koidalarini buzishi sabab bulmokda. Jumladan, o‘tgan 2017 yil davomida Respublikamizda temir yo‘l kesishmalarida poyezdlar bilan avtomobillar to‘qnashuvlari 40 marta sodir bo‘ldi. Joriy yilning shu kuniga qadar temir yo‘l kesishmalarida poyezdlar bilan avtomobillar to‘qnashuvlari 17 marta sodir bo‘ldi.

Aksariyat rivojlangan va rivojlanayotgan datlidagi eng dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Harakat xavfsizligini tashkil etishda yo‘l transport hodisalari oqibatida odamlar halok bo‘lishi yoki turli darajada tan jarohatlari olishlari, yetkazilayotgan moliyaviy zararlar, atrof muhit va ekologik yechimini kutayotgan muammolar xisobga olinadi. Hozirgi kunda Harakat xavfsizligini taminlash uchun mamlakatimizda keng ko‘lamli chora tadbirlar olib borilmoqda. Hususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 11 iyuldagi PQ-3127-sonli “Yo‘l harakati xavfsizligini ta‘minlash tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 19 maydagi 377-sonli “O‘zbekiston Respublikasi yo‘l harakati xavfsizligini ta‘minlash tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida” gi qarorlarida harakat xavfsizligini ta‘minlash bo‘yicha mamlakatimizda keng ko‘lamli islohatlar olib borilishi nazarda tutilgan.

Temir yo‘llari bilan avtomobil yo‘llari kesishmalarida sodir etiladigan yo‘l-transport xodisalari o‘zlarining og‘irlik darajasiga ko‘ra o‘ta xavfli bo‘lib hisoblanadi. Temir yo‘l kesishmalarida sodir etiladigan yo‘l-transport xodisalari o‘zining og‘irlik darajasi bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkichga ega.

Temir yo‘l kesishmalarida sodir etiladigan yo‘l-transport xodisalari o‘zining jiddiy oqibatlari bilan ko‘plab insonlarning hayoti va sog‘lig‘iga xavf tug‘diradi. Ishga quyilgan maqsad va vazifa temir yo‘l kesishmalarida harakat xavfsizligini ta‘minlanganlik darajasini oshirish, temir yo‘l kesishmalariga qo‘yiladigan talablar, avtomobil va temir yo‘llarning o‘zaro kesishmalarida sodir etilgan yo‘l-transport xodisalari tahlili, temir yo‘l kesishmalarida transport vositalari harakati ko‘rsatkichlarini nazariy tadqiq qilish, temir yo‘l kesishmalarida transport vositalari harakati ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi. Temir yo‘l kesishmalarida harakat xavfsizligini ta‘minlanganlik darajasini oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish. Ishlab chiqilgan tavsiyalarni texnik iqtisodiy asoslash.

Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 12 apreldagi 172-son qarori 1-ilovasiga asosan, temir yo‘l kesishmalari orqali harakatlanishda, transport vositalarining haydovchilari temir yo‘llarni faqat temir yo‘l kesishmalari orqali poyezd (lokomotiv, drezina)larga yo‘l berib kesib o‘tishlari lozim. Temir yo‘l kesishmasiga yaqinlashib uni kesib o‘tmoqchi bo‘lgan haydovchi kesishma navbatchisining ko‘rsatmalariga, svetoforlar ishoralariga, yo‘l belgilariga, yo‘l chiziqclariga, shlagbaum holatiga amal qilishi va yaqinlashayotgan poyezd (lokomotiv, drezina) yo‘qligiga ishonch hosil qilish shart.

Quyidagi hollarda temir yo‘l kesishmasiga kirish taqiqlanadi: svetofor ishorasidan qat‘i nazar, shlagbaum yopiq turgan yoki yopila boshlagan holatda, kesishmani to‘suvcchi qurilma ko‘tarilib turgan yoki ko‘tarila boshlagan holatda; shlagbaumning holatidan va bor-yo‘qligidan qat‘iy nazar svetoforning taqiqlovchi ishorasida; kesishma navbatchisining taqiqlovchi ishorasida (navbatchi haydovchiga oldi yoki orqasi bilan turib jezlni, qizil chiroq yoki bayroqchani yuqoriga ko‘tarib tursa yoki qo‘llarini yonga uzatsa); agar kesishmadan keyin, haydovchini kesishmada to‘xtashga majbur qiladigan tirbandlik paydo bo‘lsa; agar ko‘rinish chegarasidagi masofada kesishmaga poyezd (lokomotiv, drezina) yaqinlashayotgan bo‘lsa.

Bundan tashqari: kesishma oldida turgan transport vositalarini qarama-qarshi harakatlanish bo‘lagiga chiqib aylanib o‘tish; shlagbaumni o‘zboshimchalik bilan ochish; transport holatiga keltirilmagan qishloq xo‘jaligi, yo‘l qurilishi, qurilish va boshqa mashina hamda mexanizmlarni kesishma orqali olib o‘tish; temir yo‘l distansiyasi boshlig‘ining ruxsatisiz tezligi soatiga 8 kilometrdan kam bo‘lgan transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi.

Temir yo‘l kesishmasining xavfsizligi va maksimal o‘tkazuvchanligi quyidagi asosiy

shartlar va chora-tadbirlar bilan ta'minlanadi: haydovchilar va piyodalarning temir yo'l kesishmasida belgilangan qoidalarga rioya qilishlari;

haydovchilar va lokomotiv muhandislari uchun o'tish joyining etarli darajada ko'rinishi; yo'lning silliqligi va sirtning yaqinlashishda va to'g'ridan-to'g'ri yo'llarning kesishmasida kerakli yopishish koeffitsienti bilan;

harakatlanish chizig'ining etarli kengligi va o'tish joyidagi qatorlar soni;

piyodalar uchun alohida yo'laklarni ta'minlash;

O'tish joyida ogohlantiruvchi ma'lumot va signalizatsiya mavjudligi va to'g'ri ishlashi (yo'l belgilari, svetoforlar, to'siqlar va ovozli signallar).

O'tish joyida ko'rish o'tish joyini to'g'ri joylashtirish va ko'rishni buzadigan ob'ektlarni etarli darajada tozalash bilan ta'minlanadi.

O'tish joylari to'g'ridan-to'g'ri temir yo'l stantsiyalari yonida yoki aholi punktlarida joylashganda, ayniqsa, odatiy bo'lgan tor sharoitlarda, belgilangan ko'rish masofalarini ta'minlash har doim ham mumkin emas. Bunday hollarda ogohlantirish svetoforlari juda muhimdir; ular haydovchilarga kamida 100 metr masofadan aniq ko'rinadigan bo'lishi kerak. Agar buni ta'minlashning iloji bo'lmasa, o'tish joyiga yaqinlashishda tezlikni cheklash kerak.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori "Avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora-tadbirlari to'g'risida".04.04.2022
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Yo'l harakati xavfsizligi to'g'risida"gi 172-sonli qarori.2022-yilning 12-aprelida
3. Chorraxalarda vat emir yo'l kesishmalarida sun'iy intellektni qo'llash. Bo'ronov Sh.E., Rayimov A.A., Kurbonov F.Q. № DGU 49290. Talabnoma raqami DT 202502484. (2025)
4. Temir yo'llari kesishmasi holatining xavfsizligi. Bo'ronov Sh.E., Kurbonov F., Kahharova Sh. Amaliy fanlar va texnologiyalar: sohalarga amaliy tatbiq etishning muammolari va yechimlari. Respublika ilmiy-amaliy anjumanining ma'ruzalar to'plami. 2-qism. 30-aprel 2025-yil-277 b.
5. www.unicef.uz
6. <https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/road-safety-for-children>